

TOMA DE SEVILLA,

por el Santo Rey

DON FERNANDO.

PRIMERA PARTE.

Dios te salve Virgen Santa,
de misericordia llena,
Virgen Santa de los Reyes,
que los afligidos ruegan,
para que mis rudos labios
digan de aquesta manera:
Cuando España fué de Moros,
que lo causó la torpeza
del tragico Rey Rodrigo,
prendado de la belleza
de la infelice Florinda,
cuya hermosura le lleva

tan arrastrado que fué
causa para que le diera
ella al Conde don Julian
su Padre, que de su afrenta
estaba ignorante el como
tal desgracia sucediera,
el cual ardiendo en enojo,
procura con saña fiera
vengarse del Rey Rodrigo:
por conseguir su empresa,
viendose con fuerzas pocas,
se valió de agenas fuerzas,

dando entrada al agareno
 por Tarifa, que eran tierras
 de don Julian poseidas,
 como que era Señor de ellas.
 Entraron en fin los Moros
 con tal vigor, y tal fuerza,
 que en menos de siete meses
 la desgracia que lo ordena,
 ó Dios que lo permitió
 por nuestras culpas perversas,
 con su prospera fortuna,
 para nosotros adversa,
 se apoderaron de toda
 España, puesta en tristeza,
 llorando su esclavitud
 de las naciones la Reina,
 motivando estas desgracias
 solo una vil apariencia.
 Seiscientos años vivieron
 los Genizaros en ella,
 viviendo á su libertad,
 no juzgando de que hubiera
 valor que los conquistase
 segun tomaron las fuerzas.
 Nació en este tiempo al mundo
 por divina providencia
 el tercero Rey Fernando,
 que á los Moros puso rienda.
 Y despues, de haber ganado
 Ciudades, Villas y Aldeas,
 á vista de las murallas
 de Sevilla armó sus tiendas
 de campaña, y escuadrónes,
 que toda la coge, y cerea.
 Y estando el Rey soñoliento
 dentro de su misma tienda
 se le apareció la Virgen
 que al dormido Rey despierta,
 diciendole: Rey Fernando,
 la victoria tienes cierta,
 y el dia de San Clemente
 realzarás tus Vanderas
 y entrarás dentro en Sevilla,
 que tienes hecha la senda.

Dios y yo somos contigo:
 y porque mas bien lo creas,
 en los felices sucesos,
 tendrás clara la esperiencia.
 Despertó el dormido Rey
 postró la rodilla en tierra,
 y dice: Virgen Sagrada,
 Madre que nos alimentas,
 si Dios y vos sois conmigo,
 cómo es posible que pierda
 el ganar esta Ciudad
 que mi corazon desea?
 Llamó el Rey á Garciperez
 de Vargas, y á la presencia
 del Rey vino prontamente
 y de esta suerte se espresa;
 Poderosísimo Rey,
 vuestra Magestad escelsa
 lo que me querrá mandar
 es, que luego se acometa
 á la Ciudad por asalto,
 y es muy difícil la empresa,
 porque el enemigo tiene
 mucha gente en la trincheira.
 Entonces respondió el Rey,
 y dijo de esta manera:
 Buen Garciperez de Vargas,
 todavia se me acuerda
 de vuestros leales servicios,
 de vuestra Casa y nobleza,
 que habeis sido buen Soldado
 en los lances de la guerra.
 Convieneme, amigo mio,
 que realceis las Vanderas,
 y formeis los escuadrónes
 todos á punto de guerra,
 para darles el Santiago,
 todo soldado esté alerta
 formando los batallones
 por toda la Macarena,
 que yo por la Puerta Real
 juntaré todas mis fuerzas.
 Mandó el Rey tocar al arma,
 tomando toda la senda

por las orillas del Rio
 á los Humeros; se acerca
 á la Puerta Real en donde
 á sus Soldados esfuerza
 con tal valor y eficacia,
 que cada uno se esmera
 en resistir el rechazo
 que hacian de las almenas,
 de las torres y murallas
 con las flechas Agarenas.
 Con este fuerte rechazo
 casi entibiaron sus fuerzas
 los Soldados de la Fé,
 y aunque al Santo Rey le cercan
 algunas angustias, nunca
 sin esperanzas se queda,
 fiado, y muy confiado
 en la Celestial promesa
 de la Soberana Virgen
 Maria Señora nuestra.
 Ayudó á esta confianza
 ver el socorro que le entra
 tan milagroso, que trajo
 don Juan Pelayo Correa,
 el cual con su gente hizo
 tan terrible resistencia
 á los Moros de Triana,
 que eran los que por su cuenta
 mantenian en su Castillo.
 Estos daban gran molestia
 al ejército del Santo,
 pues tenian descubiertas
 sus personas, pues en barcos
 les hacian cruel guerra
 á los nuestros, ya con dardos,
 ya con flechas, ya con piedras.
 Sucedió que en este tiempo
 la Divina Omnipotencia
 dispuso de que la puente
 de Triana la violencia
 de dos Naves la rompiesen,
 y aquesta feliz empresa
 dió motivo á que entiviasen
 de los sitiados las fuerzas,

viendo de que ya el Castillo
 era fuerza se rindiera.
 Entraron en sus consultas
 con su Rey las Agarenas
 opiniones, sobre si
 se concediese la entrega
 de la Ciudad, ó si Fernando
 permitiese, que le dieran
 la mitad de la Ciudad,
 y que en ella comprendiera
 el Real Alcazar partiendo
 por donde está la Venera,
 y el recinto, que circunda
 el Barrio de la Alameda
 finalizando el distrito
 la puerta de la Barqueta,
 hasta el Palacio, que entonces
 lo habitaba una princesa
 hermana del mismo Rey,
 cuyo propio nombre era
 Zelima Rajel, y luego
 tomando mejor escuela
 de nuestro Rey Santo, tuvo
 el de doña Berenguela,
 que fué el nombre de la Madre
 de nuestro Rey Santo: y esta
 habitacion ó Palacio
 es de mejores Princesas,
 que titulan San Clemente,
 caro Vergel de Azuzenas.
 Volvamos á nuestro asunto:
 hubo muchas diferencias,
 sobre lo ya propasado,
 para esto pidieron treguas
 por cuatro dias, ó cinco,
 y el Santo convino en ellas,
 y al fin de ellos le proponen
 lo que referido queda.
 Replicó el Santo que nó.
 Volvieron con la respuesta
 á su Rey que, sofocado
 mandó envestir con fiereza.
 Entonces nuestro Rey Santo
 dice: cierra, cierra, cierra,

Santiago, que somos pocos,
 morireis, perros, por fuerza.
 Como los Moros son muchos
 rechazaban con gran fuerza,
 y Fernando fatigado
 empuñó su espada diestra,
 y alzando al Cielo los ojos,
 ha dicho: Luz verdadera,
 Madre que parió à Jesus,
 quedando siempre doncella,
 pues me anunciaste, Señora,
 esta victoria por cierta,
 por vuestra misericordia
 sirvete de concederla.

Entonces con gran vigor
 invocó la gran clemencia
 de María sin pecado,
 Madre de Dios verdadera.
 Y Garciperez de Vargas,
 rechazaba con mas fuerza.
 En medio de la batalla
 un Caballero se muestra
 de finas armas armado,
 trae una Cruz y Vandera
 sobre la Cruz un letrero,

que dice de esta manera:
 Jacobo soy, gran Ministro
 de Dios, para que entiendas.
 Conocen que es Santiago,
 segun las señales muestra,
 y todos á una dicen:
 Santiago, guerra, guerra,
 al mismo tiempo los Moros
 por rendidos se confiesan,
 pues ganadas las murallas,
 el Rey Moro se presenta
 y dice: Rey poderoso,
 ya está Sevilla por vuestra,
 de tus alcázares Reales
 toma las llaves por seña.
 Entonces el Rey Fernando
 entró por la Puerta Nueva
 con un Cristo en una mano,
 y en la otra su Espada bella.
 Tambien entró Garciperez
 rindiendole à Dios ofrenda
 por la Puerta de Jerez.
 Y aqui el humilde poeta
 pide perdon al lector,
 porque sus yerros confiesa.

FIN

de la primera parte.

TOMA DE SEVILLA.

SEGUNDA PARTE.

Ya que al discreto lector
digo en la parte primera,
que el Santo Rey don Fernando
tomó la Ciudad por fuerza,
ahora digo, que el Rey Santo
(segun las historias cuentan)
llevado de su fervor,

mandó fabricar diversas
Imágenes de la Virgen
por ver si alguna de aquellas
se parece á la que vió
y habló, porque las potencias,
alma, corazon y vida,
le robó con su luz bella.

Y yo para describir,
 alta y Divina Princesa,
 vuestro origen necesito
 de esa luz una centella
 para que pueda alabaros,
 que si no es de esa manera,
 es muy difícil salir
 felizmente de esta empresa;
 mas con esta confianza
 prosigo de esta manera:
 Llevaron al Santo Rey
 los Artifices diversas
 hechuras que habia mandado
 fabricar por ver la idea,
 que en si tenia el Rey Santo,
 mas ninguna le contenta,
 aunque no las despreciaba,
 pues se quedaba con ellas.
 Confuso quedaba el Rey,
 viendo que ninguno acierta
 á satisfacer las ansias
 que su corazon anela.
 Con esta imaginacion,
 con esta angustia, esta pena,
 se hallaba nuestro Fernando,
 cuando la alta providencia
 de nuestro Dios y Señor
 dispuso que en tantas penas
 tuviese especial consuelo,
 y consuelo tal que deja
 sus sentidos muy absortos,
 y fué de aquesta manera.
 Estando el Rey sossegado
 dentro de su misma tienda,
 entró un Soldado y le dijo:
 Señor, á la puerta quedan
 dos mancebos que pretenden
 el hablar á Vuestra Alteza.
 Mandolos entrar el Rey,
 y puestos en su presencia,
 se quedó maravillado,
 y tanto que enmudeciera
 viendo en ellos tal primor,
 tal garvo, y tal gentileza,

que no acertaba á decirles
 qué querian, ó quien eran.
 Ellos le dicen: Señor,
 sabemos por cosa cierta,
 que vuestra Real Magestad
 ha hecho muchas diligencias
 para que le fabricasen
 una Imágen de la Inmensa
 María llena de gracia,
 y viendo que nadie acierta
 á daros entero gusto,
 como teneis en la idea,
 nosotros nos obligamos,
 que veais por experiencia
 practicar lo que pretende,
 y desca Vuestra Alleza.
 Mande que para tres dias
 la comida nos prevengan
 para los dos solamente,
 y que ninguno se atrava
 á entrar en donde estarémos,
 ni aun vos hasta que se vea
 la obra finalizada.
 Mandó el Rey, que en una pieza
 los encerracen, y él propio
 por su mano echó á la puerta
 un cerrojo y con su llave,
 la guardó, hasta que fuera
 ocasion de que se abriese.
 Con una santa paciencia
 estuvo el Rey los tres dias,
 deseando que á la puerta
 l'amasen los dos Mancebos,
 para que el Rey les abriera.
 No pudo aguardar el Santo,
 porque el corazon le flecha
 el deseo de saber
 si han salido con su empresa.
 Abrió la puerta Fernando,
 introdujose en la pieza
 donde dejó los Mancebos,
 pero no los halló en ella,
 de lo cual quedó admirado,
 y mas viendo manifiesta

la comida que mandó
 se les pusiese, y que entera,
 conforme allí la pusieron
 asimismo se conserva.
 Entró mas adentro, y vió
 á la Celestial Princesa,
 á la que es de pecadores
 Abogada y Medianera
 á la impecable MARIA,
 á la que es de Reyes Reina,
 á la Virgen de los REYES,
 ya en una cláusula entera
 dije lo que el Santo vió.
 En verla y postrarse en tierra
 no hubo distancia de tiempo,
 pues fue tal la complasencia,
 que al ver la Divina Imagen
 tuvo, que toda la tierra
 no era bastante á templarle
 el fervor que le enagena,
 viendo habia conseguido
 lo que tenia en su idea.
 Los júbilos, la alegría,
 las innumerables fiestas
 que á esta Imagen se le hicieron
 es imposible traerlas
 á la memoria, pues que
 en cualesquiera refriegas
 de batallas y reencuentros,
 que con los Moros tuviera,
 entraba con tal fervor,
 y todos los suyos, que eran
 tan devotos, tan amantes
 de esa Celestial Princesa,
 sin temor se abalanzaban
 á las furias Agarenas
 quedando siempre triunfante
 solo nombrando por prenda
 de su mayor patrocinio
 á la que es del Cielo Reina,
 Virgen Santa de los Reyes,
 Pues consta por cosa cierta,
 que desde su aparacion
 fueron perdiendo las fuerzas

los Moros, rindiendo todos
 las cervices de por fuerza.
 Bien claro se vé la toma
 de Sevilla pues demuestra
 ser un patente milagro
 haberse hecho dueño de ella
 San Fernando pues tenia
 dentro de la Ciudad misma
 (de gente muy escogida)
 el Rey Moro mas de treinta
 mil Moros de armas, y el Rey
 San Fernando solo cuenta
 nueve mil, con dos mil hombres,
 que Garciperez gobierna,
 debiendole todo el triunfo
 á la proteccion suprema
 de la Virgen de los Reyes
 que es por quien los Reyes rainan.
 Hizo el Santo Rey Fernando
 repartimiento de aquellas
 prendas de su estimacion.
 A la Catedral Iglesia,
 en todo grande, é insigne,
 dejó nuestra Imagen bella
 de los Reyes con intento
 de que falleciendo fuera
 depositaria de su cuerpo.
 Otra Imagen que le hicieran
 cuando mandó fabricar
 la que tenia en su idea,
 y dijo, que entre dos aguas
 estaba si era la mesma,
 esta dió á San Salvador,
 que en su templo se venera
 con titulo de las Aguas,
 que el Rey Santo se le diera.
 Otra Imagen las donó
 con amorosa franqueza
 á los maestros de Sastres,
 y un Pendon, cuyas dos prendas
 las tienen en mucha estima,
 y en S. Francisco se encierran.
 La Espada y el Estandarte,
 con el Crucifijo ordena,

que á sus queridas las Monjas de San Clemente les dieran, las cuales dos prendas dieron las Religiosas atentas al muy Ilustre Cabildo de la Catedral Iglesia, quien con gran estimacion las aprecia y las venera. Hechas estas particiones, lo llamó Dios á la eterna morada, porque descansa de las pasadas tormentas, que en defensa de la Fé, y exaltacion de la Iglesia trabajó incesantemente, hasta poner sus Vanderas en la muy Noble y Leal Ciudad de Sevilla escelsa. Postróle una calentura, que le dió de tal manera, que luego al punto pidió, que sin dilacion trageran el Divino Sacramento porque quiere con tal prenda asegurar su partida á la Gloria sempiterna. Vino, pues, su Magestad, y con grande reverencia se arrojó de su Real lecho, y arrodillado en la tierra recibió aquel Pan de Gracia; y porque sus ojos vieran

como deben venerarse al Rey de Cielo y tierra, y asi: cantando el TE DEUM, á Dios su alma le entrega. Ya murió nuestro Rey Santo, y en su testamento ordena que á las plantas de la Virgen su difunto Cuerpo fuera depositado, y la Espada en gran estima tuvieran pues con ella, por la ayuda de la Magestad Suprema, le dió triunfos á la Fé, engrandeciendo su Iglesia. En memoria de estos triunfos, todos los años se esmeran los dos Ilustres Cabildos, tanto la estiman y aprecian, en sacarla en procesion al rededor de la Iglesia á veinte y tres de Noviembre, con su piausible asistencia, que es dia en que se ganó esta Ciudad siempre Regia, saliendo de la Capilla de esta Celestial Princesa. Y aqui el poeta rendido confiesa, que es mal poeta, y al auditorio suplica, que tendrá á grande fineza, que le perdonen sus yerros, que afectuoso lo desea.

FIN.